

“UYAT” KONSEPTI MISOLIDA LEKSIK TIZIMNING PARADIGMATIK TAHLILI

G.N. Xolmurodova

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627860>

Annotatsiya: Tilshunoslikda semantik maydon tushunchasi uzoq yillar davomida turli yondashuvlar orqali rivojlandi. Ushbu tushuncha Y. Trir tomonidan ilgari surilgan konseptual maydon nazariyasidan boshlab, zamonaviy paradigmatic va sintagmatic maydonlar tahliligacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: semantik maydon, paradigmatic tahlil, sintagmatic maydon, maydon komponenti.

Semantik maydon tushunchasini ta'riflashda ikki asosiy yondashuv mavjud: Ekstralingvistik yondashuv – bu nazariyaga ko'ra, semantik maydonlar psixologik yoki mantiqiy hodisalar sifatida qaraladi va tilda aks etadi. Ushbu yondashuv vakillari qatoriga P. Roje, F. Dornzayf, X. Kasares, Y. Trir kiradi [5].

Lingvistik yondashuv tarafdorlari esa semantik maydonlarni faqat til hodisasi deb hisoblaydi va ularni ajratib olish lingvistik ma'lumotlar asosida amalga oshirilishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu yo'nalishning asosiy vakillari O. Duxachek, E. Oksaar, A.A. Ufimtseva kabi olimlardir [2].

Ushbu masala bo'yicha har ikkala nuqtai nazar ham bir qator ilmiy ishlar bilan tasdiqlangan. Birinchi nuqtai nazarni (ekstralingvistik yondashuv) to'g'ri deb hisoblaydigan olimlarning tadqiqotlarida so'zlovchilarning ongida paydo bo'ladigan so'zlar o'rtasidagi assotsiativ aloqalarning tilda ifodalanish usullari o'rganiladi. Bu tadqiqotlarning obyektiga ko'pincha voqelik bilan bevosita bog'liq bo'lgan leksika bo'ladi (masalan, N.I. Tolstoy ishidagi aniq otlar [4]).

L.A. Novikov semantik maydonni umumiy ma'no bilan birlashgan va til tizimida muayyan tushunchaviy sohani aks ettiruvchi leksik birliklar iyerarxik tizimi sifatida ta'riflaydi [3]. Y.D. Apresyan esa semantik maydonlar bir-biri bilan kesishishi mumkinligini va ularning uzluksizligini ta'kidlaydi [1]. Semantik maydonlarning tarkibiy tuzilishini aniqlashda bir necha darajalar mavjud: Sof semantik daraja – so'zlarning leksik ma'nolariga asoslanishi. Motivatsion daraja – so'zlarning umumiy motivatsion modeli asosida guruhlanishi. Madaniy ramziylik darajasi – so'zlarning madaniyat tilidagi qo'shimcha ma'nolari bilan bog'liq. Bugungi kunda paradigmatic va sintagmatic maydonlar keng o'rganilgan bo'lib, paradigmatic maydonlar sinonimlar, antonimlar va leksik-semantik guruhlarini o'z ichiga oladi. Paradigmatic maydon tilshunoslikda leksik birliklarning paradigmatic munosabatlari asosida shakllangan tizimli guruhidir. Ushbu maydon tarkibiga ma'lum bir semantik xususiyat yoki umumiy semaga ega bo'lgan so'zlar kiradi. Paradigmatic maydon tushunchasi asosan leksik-semantik tahlilga asoslangan bo'lib, til birliklarining paradigmatic bog'liqliklarini aniqlashga xizmat qiladi. Paradigmatic maydonlar ma'lum bir leksik-semantik guruh (LSG) doirasida tahlil qilinadi. Ushbu maydon ichida so'zlar o'zaro sinonimiya, antonimiya, giperonimiya-giponimiya kabi paradigmatic munosabatlar orqali bog'langan bo'ladi. Paradigmatic maydonlar tarkibiy jihatdan iyerarxik tuzilishga ega bo'lib, uning markazida umumiy semantik maydonni aniqlovchi asosiy (yadroviy) leksik birliklar joylashadi. Periferiyada esa ma'no jihatdan markaz bilan bog'liq bo'lsa-da, qo'shimcha semantik funksiyalarga ega bo'lgan birliklar joylashadi. Ushbu struktura quyidagi elementlardan iborat: Yadro komponentlari bo'lib ma'lum bir semantik guruhni aniqlovchi asosiy leksik birliklar xizmat qiladi. Masalan, “uyat” paradigmatic maydoni uchun “uyat”, “hayo”, “or”, “nomus”, “ibo” kabi so'zlar yadro elementlari hisoblanadi. O'tish zonasi

(tranzitiv qatlam) – yadro bilan bog’liq, lekin ma’nosi biroz keng yoki tor bo’lgan so’zlar sifatida esa “andisha”, “uyalish”, sharmandalik”, “odob”, “g’urur” kabi birliklarni keltirish mumkin. Periferiya – maydon markazi bilan zaif semantik aloqaga ega so’zlar bo’lib “xijolat”, “pushaymon”, “o’ng’aysizlik” kabi leksik birliklarni maydonning ushbu qismiga kiritish mumkin. Bunday tuzilma paradigmatic maydonning dinamik va tizimlilik xususiyatini ko’rsatadi.

Til tizimida paradigmatic maydonlar ma’no jihatidan bir-biriga bog’liq leksik birliklarning o’zaro paradigmatic munosabatlari asosida shakllanadi. Bunday maydonlar bir nechta turlarga ajratiladi, chunki ular so’zlarning semantik yaqinligi, qarama-qarshiligi yoki umumiy-xususiy munosabatlariga ko’ra farqlanadi.

Paradigmatic maydonlarning tipologik tahlili shuni ko’rsatadiki, “uyat” konsepti o’zida bir vaqtning o’zida bir necha paradigmatic qatlamni mujassam etadi. U leksik-semantik, sinonimik, antonimik va giperonimik-giponimik munosabatlar orqali til tizimida murakkab, ko’p qatlamli tarmoqqa ega. Shu bois “uyat” paradigmasi milliy-madaniy qadriyatlarni ifodalovchi asosiy lingvokulturologik maydonlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Paradigmatic maydonlar tahlili leksik tizimning qanday tashkil etilganini tushunishga yordam beradi. Bu metodologiya turli tillar semantik tizimini solishtirish va tarjima jarayonlarida ekvivalentlarni aniqlashda muhim o’rin tutadi. Masalan, “uyat” semantik maydoni ingliz, o’zbek va rus tillarida turlicha paradigmatic munosabatlarga ega bo’lishi mumkin. Ingliz tilida *shame*, *disgrace*, *embarrassment* kabi so’zlar paradigmatic bog’liq bo’lsa, o’zbek tilida “uyat”, “sharmanda”, “nomus” kabi birliklar mavjud bo’lib, ularning o’zaro semantik munosabatlari farqlanadi. Paradigmatic maydonlar lingvistik tahlilning muhim elementi bo’lib, u til birliklarining o’zaro bog’liqliklarini tizimli ravishda o’rganish imkonini beradi. Ushbu maydonlarni o’rganish orqali leksik tizimning ichki tuzilishini tushunish va tarjima, psixolingvistika, korpus lingvistikasi kabi sohalarda tadqiqot olib borish mumkin.

References:

1. Apresyan, Y.D. (1995). “Lexical Semantics: Selected Works.” Moscow: Languages of Russian Culture.
2. Murphy, M.L. (2003). “Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy and Other Paradigms.” Cambridge: Cambridge University Press.
3. Novikov, L.A. (1982). “Semantics of the Russian Language”. Moscow: Nauka.
4. Tolstoy, N.I. (1963). “The Noun System in the Russian Language.” Moscow: Nauka.
5. Trier, J. (1931). “Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes: Die Geschichte eines sprachlichen Feldes.” Heidelberg: Winter.